

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ЛЮДИНА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ХАОСУ І НОВОЇ ТЕХНОРЕАЛЬНОСТІ

Прокопович Л.В.

*доктор філософських наук, кандидат технічних наук,
професор кафедри культурології та філософії культури
Національного університету «Одеська політехніка», Україна
ORCID: 0000-0001-8636-9172*

MAN IN THE CONDITIONS OF SOCIAL CHAOS AND THE NEW TECHNOLOGICAL REALITY

Prokopovych L.

*Doctor of Philosophy Sciences, Ph.D. Engineering,
Professor of Department of Cultural Studies and Philosophy of Culture,
Odessa Polytechnic National University, Ukraine
ORCID: 0000-0001-8636-9172*

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена посиленням тенденцій, які в соціальній філософії позначаються як «соціальний хаос». Одним з факторів, що впливають на цей процес, є стрімке формування нової технореальності. Спроба поєднати ці два онтологічних виміри (соціального хаосу та технореальності) для філософського осмислення соціально-психологічного стану людей та їх поведінкових реакцій є предметом даного дослідження. Мета дослідження – вивчення соціально-психологічного стану людей та їх поведінкових реакцій в умовах соціального хаосу та нової технореальності. В дослідженні застосовано методи аналізу та синтезу, а також соціокультурний аналіз, який передбачає розгляд життєвих форм як цілісних культурних утворень з трьома компонентами: артефакти, поведінкові моделі, символічні аспекти. Результати дослідження показують, що у людей виникають різні поведінкові реакції: від прагнення самоізоляції (через соціо- та технофобію) до занурення у культ технологій. Формуванню цих двох крайностей сприяють мас-медіа, які транслиують відповідні філософські концепції (технооптимізму і технопесимізму), привносячи в них емоційну складову. Це посилює у людей відчуття хаотизації життя і загострює стан соціального стресу. Разом з тим, у філософській думці формується напрям, націлений на пошук балансу в системі «людина – природа – технології». Основна ідея цього напрямку полягає в усвідомленні того, що техніка і технології мають розглядатися не як суб'єкт або актор в цій системі, а як інструмент, за допомогою якого люди досягають своїх цілей. Такий підхід дозволяє зберігати акценти на доцільності і корисності технологій для людини і природи, а також на відповідальності людини за їх розробку та впровадження. Реалізація цього підходу не лише у філософських теоріях, а й в інженерних та виробничих практиках сприятиме формуванню технореальності, яка буде не одним із факторів посилення соціального хаосу, а, можливо, навпаки, стане чинником стабілізації у соціумі.

Abstract

The relevance of the research topic is due to the strengthening of trends, which in social philosophy are designated as "social chaos". One of the factors affecting this process is the rapid formation of a new technological reality. An attempt to combine these two ontological dimensions (social chaos and technoreality) for a philosophical understanding of the socio-psychological state of people and their behavioral reactions is the subject of this study. The purpose of the research is to study the socio-psychological state of people and their behavioral reactions in the conditions of social chaos and the new technological reality. The research uses methods of analysis and synthesis, as well as sociocultural analysis, which involves considering life forms as integral cultural formations with three components: artifacts, behavioral models, symbolic aspects. The results of the study show that people have different behavioral reactions: from the desire for self-isolation (due to socio- and technophobia) to immersion in the cult of technology. The formation of these two extremes is facilitated by the mass media, which broadcast the corresponding philosophical concepts (techno-optimism and techno-pessimism), introducing an emotional component into them. This increases people's sense of chaotic life and exacerbates the state of social stress. At the same time, a direction aimed at finding a balance in the system "man – nature – technology" is being formed in philosophical thought. The main idea of this direction is the realization that technique and technology should not be considered as a subject or an actor in this system, but as a tool with which people achieve their goals. This approach allows you to keep the emphasis on the expediency and usefulness of technologies for man and nature, as well as on the responsibility of man for their development and implementation. The implementation of this approach not only in philosophical theories, but also in engineering and production practices will contribute to the formation of technoreality, which will not be one of the factors of increasing social chaos, but, perhaps, on the contrary, will become a factor of stabilization in society.

Ключові слова: людиновимірність технореальності, соціальний стрес, поведінкові реакції, цифрові технології, технофобія, культ технологій, соціальна самоізоляція, мас-медіа.

Keywords: human dimension of technoreality, social stress, behavioral reactions, digital technology, technophobia, cult of technology, social self-isolation, mass media.

Актуальність дослідження. Чим частіше людство заганяє себе у різноманітні кризові ситуації (економічні, політичні, медико-біологічні, екологічні тощо), тим доречнішим є аналіз цих процесів крізь призму поняття «соціальний хаос». І тим важливішими стають питання про те, як ці процеси впливають на кожну окрему людину, як люди сприймають соціальний хаос, як його усвідомлюють в онтологічному аспекті і як намагаються із всім цим впоратися. Адже відчуття хаотизації життя значно посилюється в умовах надзвичайно швидкого формування нової технореальності.

Сучасній науці дедалі частіше доводиться ставити питання про людиновимірність систем і процесів, заснованих на інженерно-технічних та інформаційно-цифрових технологіях.

Вже з появою перших ткацьких верстатів та промислового конвеєра стало очевидним, що технічні новації здатні витіснити із сфери виробництва не лише людей, а й Людину, людське. Поява кінематографу викликала серйозні побоювання за долю театру. І частково ці побоювання підтвердились: театр, як вид мистецтва, хоча і не зник, але став значно менш масовим. Зараз схожі побоювання пов'язані із появою кіберспорту, телемедицини, дистанційних форм освіти тощо. Однак тут на перший план виходить питання не про те, чи витіснять нові технології традиційні форми людської діяльності (практика показує, що вони здатні співіснувати), а про те, чи збережеться в нових технологіях Людина як «міра всіх речей».

Тож вивчення поведінкових реакцій людей в умовах нових реальностей – соціальної та технологічної – є актуальною науковою проблемою в міждисциплінарному дискурсі соціальної філософії, антропології, культурології, філософії техніки тощо.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Зазвичай хаос сприймається як ознака деструкції, кризи, занепаду, руйнування. В соціально-психологічному аспекті проявляється такий модус хаосу, як відчуття безглуздості існування, порожнечі, що призводить до апатії, душевної втоми тощо. У стані соціального хаосу люди втрачають здатність до виконання своїх соціальних ролей, руйнуються соціальний діалог та соціальна солідарність. Для подолання цих станів та відчуттів люди вдаються до різних способів, одним з яких є практика театралізації життя. В основі цього феномену лежить усвідомлення того, що театр завжди передбачає наявність режисера, сценарію, законів жанру та інших складових, які вказують на те, що якісь правила гри, якийсь план все ж таки існують. Тобто не все є таким некерованим, невпорядкованим, безглуздим, як здається [1]. Цей спосіб подолання соціопсихологічного дискомфорту та екзистенційних страхів можна назвати активним, адже він передбачає

творчу активність людей з усвідомлення дійсності та адаптації до неї.

Та, власне, й сам театр, як вид мистецтва, передбачає творчу активність людей (не лише режисерів та акторів, а й глядачів) у формуванні буття-ілюзії, якого вони прагнуть, втомившись від життєвих проблем, індивідуальних стресів, колективних психозів та інших негараздів реального світу. На цю функцію театру звертав увагу Анатолій Баканурський, стверджуючи, що театр – ідеальний простір для створення ілюзії, конструювання «фіктивного» космосу, який дозволяє людині хоча б тимчасово отримати комфортні умови буття, що звільняють її від невротичного тягаря реального світу [2].

До пасивних способів існування в умовах соціального хаосу можна віднести прагнення людей втекти від дійсності: від різних форм ескапізму до практик втечі з урбаністичного світу в світ природи (за прикладом Генрі Торо). В останні роки набуває поширення практика добровільної, свідомо обраної соціальної самоізоляції. Найбільш показово цей феномен наразі проявляється в Японії, де виникло поняття «хікікоморі», яким позначається синдром соціофобії, відлюдництва, відмови від соціалізації через небажання (або нездатність) адаптуватися у суспільстві [3]. Дослідники називають різні причини цього явища, але найбільш вагомим фактором вважають соціальну апатію та життєвий стрес. І розглядають практику свідомої самоізоляції японців як механізм психологічного захисту від соціального стресу [4].

Разом з тим, слід взяти до уваги, що соціальний стрес та способи його подолання виникають на тлі стрімкого розвитку різноманітних технологій, які формують нову технореальність. Необхідність адаптуватися під цю реальність для багатьох людей стає додатковим стресовим фактором. Це відбувається не лише внаслідок відставання поглядів людей від змін в сфері технологій та виробництва (за Т. Вебленом [5]) або через відмінності у сприйнятті техніки різними соціальними групами [6, с. 112], а й через розгубленість людей перед різноманітними технологічними пропозиціями, які, до того ж, не завжди відповідають соціокультурному запиту.

Проте є чимало й тих, для кого нова технореальність стає джерелом нових життєвих сенсів.

Спроба поєднати ці два онтологічні виміри – соціального хаосу та технореальності – для філософського осмислення соціально-психологічного стану людей та їх поведінкових реакцій є предметом даного дослідження.

Мета дослідження – вивчення соціально-психологічного стану людей та їх поведінкових реакцій в умовах соціального хаосу та нової технореальності.

Методи дослідження. В дослідженні застосовано методи аналізу та синтезу (для узагальнення

теоретичного та емпіричного матеріалу), а також соціокультурний аналіз, який передбачає розгляд життєвих форм як цілісних культурних утворень з трьома компонентами: артефакти (матеріальні прояви культури), типові організаційні дії (технології та моделі поведінки), символічні аспекти (загальні ідеї та культурні смисли).

Збір інформації для формування емпіричної частини дослідження здійснювався з відкритих джерел.

Виклад основного матеріалу. Якщо на початку формування філософії техніки техніка та технології осмислювалися як засоби і способи створення матеріальної складової культури (Ернст Капп [7], Льюїс Мамфорд [8]), то згодом їх почали сприймати як основний спосіб існування людини та суспільства.

Розглядаючи сенс людського життя як «потребу потреб», Х. Хосе Ортега-і-Гассет стверджував, що саме техніка і технології задовольняють цю потребу. Захопившись нестримним споживанням, людина перетворюється на «придаток машини», через що виникає «криза бажань» [9].

Наразі бачимо значне посилення цієї тенденції, коли культ споживання поєднується із культом технологій [10]. Це поєднання іноді набуває ознак соціального психозу, який проявляється, наприклад, у величезних чергах до фірмових крамниць під час продажів нових моделей смартфонів та інших гаджетів, або коли заради придбання нового айфону людина продає власну нирку [11]. Можна припустити, що тут проявляється не лише «криза бажань», а й збій ціннісних орієнтирів, який притаманний стану соціального хаосу.

Слід зазначити, що збою ціннісних орієнтирів та викривленню культурних смислів сприяють не лише лобісти та продавці технологій, а й філософи, які в своїх концепціях демонізують техніку. Принаймні, до таких концепцій слід віднести ті, в яких техніка описується та осмислюється як сила, що домінує на людиною та природою. Жак Еллюль, наприклад, стверджував, що техніка – це нав'язана ззовні сила, даність, з якою людині доводиться рахуватися. Техніка, на думку Еллюля, нав'язує себе просто тим, що існує. Вона є чимось самодостатнім, що веде небезпечно і ризиковану гру, роблячи з людини об'єкт «калькуляцій та маніпуляцій». Тому треба їй давати відсіч. Виходячи з такого ставлення до техніки, Еллюль сформулював етичну концепцію відмови від влади техніки (через обмеження людей) [12].

Схожа думка фіксується й в працях Юргена Габермаса, який дотримується концепції, де техніка оголошується силою, що віднімає у людини її творчий дух, позбавляє волі до самовираження, самоорганізації і, з рештою перетворює її на раба власних творів [13].

Тобто формується уявлення про техніку не як об'єкт і інструмент людської діяльності, а як суб'єкт або актор в системі «людина (+ природа) – техніка».

В супереч подібним твердженням виступає Теодор Адорно, який вбачає проблему не в техніці,

а в масовій культурі. На його думку, в ній втрачається унікальність, самостійність людини, відбувається уніфікація всіх людей, перетворення їх на однорідну, пасивну масу, позбавлену критичного мислення в сприйнятті дійсності. Саме масова культура висуває до людини вимоги, що поневолюють її. І поневолювачем є не техніка, а її господар. Т. Адорно наполягає на тому, що жодним чином не можна протиставляти техніку і гуманізм, адже таке протиставлення є продуктом помилкового осмислення ролі техніки в житті людей [13].

Втім, чи дійсно тут маємо справу з помилкою, а не зі свідомим, навмисним формуванням певної міфологеми/ідеологеми?

Погоджуючись із думкою Т. Адорно про вплив масової культури на людей, слід повернути увагу на діяльність такого її сегменту (і, водночас, інструменту), як мас-медіа.

В останні роки все частіше засоби масової інформації (ЗМІ) називають засобами масової маніпуляції. На маніпулятивний характер мас-медіа звертав увагу ще Т. Адорно, зауважуючи, що від них маси отримують не те, що вони хочуть, а те, що їм пропонується [14]. Зараз це стає ще більш очевидним. І проявляється це не лише у вибірковості інформації, яка пропонується масовому споживачеві цієї інформації, а й у тому, яким чином вона подається.

Стосовно техніки і технологій тут досить показовими є заголовки новинних повідомлень. Наприклад, повідомлення про досягнення робототехніки та технологій штучного інтелекту виглядають так: «Пан та пані робот у ролі вчителів» (Festo, червень 2016), «Роботи Boston Dynamics вперше станцювали разом на честь Нового року» (Forbes, 30 січня 2020), «Штучний інтелект в Україні замінить суддю» (Кореспондент.net, 12 лютого 2021), «Робот зі штучним інтелектом готує ідеальні страви після перегляду відеорецептів» (Молодий буковинець, 13 червня 2023). Можна навести ще багато подібних заголовків, які у купі формують уявлення про роботів та штучний інтелект як самостійних суб'єктів реальності, які танцюють, кухарять, малюють, вишивають хрестиком, а заодно навчають, лікують та судять людей.

Таким чином ЗМІ транслюють філософську концепцію «відчуження», згідно з якою сили, створені людьми, стають невідконтрольними своїм творцям. Серед таких сил розглядається й машинна техніка, яка, нібито, сама по собі розвивається, керує складними процесами, приймає рішення [15]. При цьому мас-медіа не просто транслюють цю концепцію, а ще й надають їй емоційного забарвлення (що також є одним з прийомів маніпуляції): «Штучний інтелект попередив про те, що може завдати шкоди людям» (ZN.ua, 27 листопада 2019), «Надія і кошмар людства: як роботи завойовують світ» (РБК-Україна, 2021), «Яку загрозу вже зараз становить людству штучний інтелект і як можна її усунути?» (Громадське радіо, 2 квітня 2023), «По-встання машин: безпілотник зі штучним інтелектом атакував оператора, щоб не заважав місії» (Фокус, 2 червня 2023).

Не дивно, що під таким інформаційним тиском у людей виникає відчуття безпорадності перед новими могутніми силами – Машиною, Цифровим розумом.

Хтось до цієї ситуації ставиться спокійно, як, наприклад, деякі власники «розумних домів», які жартують: «Мій дім розумніший за мене!». Дехто починає цим «могутнім силам» поклонятися як новим богам (поринаючи у культ технологій). А у декого виникає технофобія (як гострий прояв побоювання техніки і нових технологій [16]).

Причому технофобія може бути не лише індивідуальною, а й колективною, як то сталося, наприклад, у випадку із робото-собаками, яких у 2021 році департамент поліції Нью-Йорка закупив у компанії Boston Dynamics. Попре те, що Digidog вправно виконував свою роботу, його довелося «звільнити» через критику в соцмережах. Мешканці міста почали хвилюватися, що робота будуть використовувати проти людей. Їх побоювання підтримала і влада Нью-Йорка, заявляючи, що таким чином поліція «мілітаризується», а сам робопес є символом того, наскільки агресивними можуть бути силові структури [17].

Втім, у 2023 році поліція Нью-Йорка повернулася до використання Digidog, ігноруючи протести громадськості, аргументація якої на той момент була вже менш емоційною, але більш конкретною. «Поліція Нью-Йорка перетворює погану наукову фантастику на жакливу поліцейську роботу, – заявив один з лідерів протесту. – Нью-Йорк заслуговує на справжню безпеку, а не на імітацію робота. Витрата державних коштів на вторгнення у приватне життя мешканців Нью-Йорка – небезпечний поліцейський трюк» [18].

Таким чином, в соціокультурному просторі формуються два полюси – культ технологій та технофобія. А між ними – все те, в чому проявляється амбівалентність ставлення людей до техніки (яка є відображенням амбівалентності самої людської сутності). Адже загалом люди не відмовляються від технологій (попре заклик Жака Еллюля до відмови від влади техніки через самообмеження). Навіть вже згадане хікікоморі хіба було б таким поширеним, коли б не існувало Інтернету, завдяки якому молоді відлюдники спілкуються (!) із зовнішнім світом (через соцмережі, комп'ютерні ігри тощо)? Тобто люди все одно прагнуть соціальної комунікації. Просто обирають інші її форми: замість безпосереднього контакту із реальними людьми спілкуються опосередковано з їхніми «цифровими версіями».

Та й решта людей опинилася в подібній ситуації під час пандемії Covid-19, коли через карантинні обмеження саме завдяки Інтернету люди зберегли можливість спілкуватися одне з одним, працювати, навчатися, опанувати нові види бізнесу тощо. Тобто завдяки цифровим інформаційним технологіям фізична санітарна ізоляція не перетворилася на соціальну ізоляцію. Це допомогло людям психологічно встояти в умовах посиленого пандемією соціального хаосу.

І згадані вже роботи-собаки не викликають у людей жодних фобій, коли їх застосовують на будівництві, в операціях з розмінування тощо.

Тому більшість філософів закликають не до відмови від технологій, а до пошуку балансу в системі «людина – технології – природа» [19; 20]. Формується такий напрям філософії, як «технореалізм», який є спробою віднайти золоту середину між техноутопізмом і неолуддизмом шляхом оцінки соціальних і політичних наслідків технологій, щоб усі люди могли більше контролювати форму свого майбутнього [21, с. 22].

Війни та техногенні катастрофи, які майже постійно відбуваються по всій планеті, кожного разу змушують згадувати максимум про те, що вбиває не техніка, а люди, які її створюють та застосовують. І водночас приходить усвідомлення того, що рятує також не техніка, а люди, які її створюють та застосовують. Тож проблема не в техніці і технологіях, а в тому, задля яких цілей вони створюються. Доти, доки ці цілі ставитиме люди, людиноримірність технореальності буде фактором апріорним.

Тенденції, які наразі простежуються в соціальних, політичних, економічних процесах, вказують на те, що людям (людству) ще довго доведеться жити в умовах соціального хаосу. І треба буде не лише обирати форми адаптації до нього, які вже існують, а й, можливо, вигадувати якісь нові. Відповідно, і дослідження цих форм та способів будуть залишатися актуальними для різних наукових галузей: соціології, культурології, антропології, соціальної філософії тощо.

Висновки. Вивчення соціально-психологічного стану людей в умовах соціального хаосу та нової технореальності показало, що у людей виникають різні поведінкові реакції: від прагнення самоізоляції (через соціо- та технофобію) до занурення у культ технологій. Формуванню цих двох крайностей сприяють мас-медіа, які транслюють відповідні філософські концепції (технооптимізму і технопесимізму), посилюючи їх емоційною складовою. Це, в свою чергу, посилює у людей відчуття хаотизації життя і загострює стан соціального стресу.

Разом з тим, у філософській думці формується напрям, націлений на пошук балансу в системі «людина – природа – технології». Основна ідея цього напрямку полягає в усвідомленні того, що техніка і технології мають розглядатися не як суб'єкт або актор в цій системі, а як інструмент, за допомогою якого люди досягають своїх цілей. Такий підхід дозволяє зберігати акценти на доцільності і користі технологій для людини і природи, а також на відповідальності людини за їх розробку та впровадження. Реалізація цього підходу не лише у філософських теоріях, а й в інженерних та виробничих практиках сприятиме формуванню технореальності, яка буде не одним із факторів посилення соціального хаосу, а, можливо, навпаки, стане фактором стабілізації у соціумі.

Список літератури

1. Прокопович Л.В. Театральність буття в умовах соціального хаосу: філософський та психологічний аспекти. Науково-теоретичний альманах «Грані», 2019, Т. 22, № 5. С. 25–36. DOI: 10.15421/171951.
2. Прокопович Л.В. Віртуальна реальність театру у візіях Анатолія Баканурського. Вісник науки та освіти, 2022, № 3(3), С. 129–140. DOI: 10.52058/2786-6165-2022-3(3)-129-140.
3. Teo Alan R. Social isolation associated with depression: A case report of kikikomori. *International Journal of Social Psychiatry*, 2013, № 59(4). Pp. 339–341. DOI: 10.1177/0020764012437128.
4. Noida sisters' case: It's "kodokushi" in Japan! *News. Zeenews*. Retrieved from <http://zeenews.in-dia.com>.
5. Veblen Thorstein. *The Theory of Leisure Class, An Economic Study of Institutions*, 1899.
6. Онопрієнко М.В. Екстерналістські версії оцінки техніки. Вісник НАУ. Серія: Філософія. *Культурологія*, 2016, № 2(24). С. 111–116.
7. Kapp, Ernst. *Grundlinien einer Philosophie der Technik*. Braunschweig: George Westermann, 1899. 360 p.
8. Mumford Lewis. *Technics and Civilization*. New York: Harcourt, Brace & Company, 1934. 493 p.
9. Ortega y Gasset, Jose. *Reflexiones sobre la tecnologia*. Madrid, 1939.
10. Прокопович Л.В., Прокопович П.І., Гратій Д.Р. Культ технологій як соціокультурний феномен. *The scientific heritage*, 2022, № 93. P. 18–21. DOI: 10.5281/zenodo.6882261.
11. Tracy. Young man is disabled and bedbound after selling his kidney on the black market to buy an iPhone and iPad. *Daily Mail*, 9 January, 2019. Retrieved from <https://dailymail.co.uk/news/article-6572639/>
12. Ellul Jacques. *The Technological Society*. New-York, 1964.
13. Habermas Jürgen. *Technik und Wissenschaft als "Ideologic"*. Frankfurt am Main, 1968. ISBN 3-518-10287-7.
14. Adorno Theodor & Horkheimer, Max. *Dialektik der Aufklarung*. Amsterdam: Querido, 1947.
15. Прокопович Л.В. Чи танцюють роботи? Інформатика. Культура. Технології: матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф. (Одеса, 13–14 травня 2021 р.). Одеса: Odessa Polytechnic, 2021. С. 42–43.
16. Brosnan M.J. *Technophobia: the psychological impact of Information Technology*. London: Routledge, 1998.
17. Zaveri Mihir. N.Y.P.D. Robot Dog's Run Is Cut Short After Fierce Backlash. *The New York Times*, April 28, 2021.
18. Roth, Emma. The NYPD is bringing back its robot dog. *The Verge*, April 12, 2023.
19. Bostrom N. Existential Risk Prevention as Global Priority. *Global Policy*, 2013, Vol. 4. P. 15–31.
20. Алексеева К. Гіпотеза техно-гуманітарного балансу як запорука модернізації філософії техніки. *Людинознавчі студії. Серія «Філософія»*, 2021, Вип. 42, С. 13–20. DOI: 10.24919/2522-4700.42.1.
21. Wilhelm Anthony. *Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in Cyberspace*. New York: Routledge, 2000. ISBN 0203902548.